

THE DELIK KAYA (PIERCED ROCK) GEOTOPE NEAR THE VILLAGE OF STOMANTSI, KARDZHALI DISTRICT

Boris Valchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia, Bulgaria; E-mail: b_valchev@mgu.bg

ABSTRACT. On the territory of the Eastern Rhodopes, in the land of the village of Stomantsi, Kardzhali region, in the southern slope of the Ustra Ridge, the southeastern branch of the Zhalti Dyal (Yellow Lobe) Ridge, a small ensemble of erosion and karst forms, is formed including, a rock pyramid (Delik Kaya, or the Pierced Rock), a rock cliff, and a cave. The geotope is formed in the reef limestones of the Oligocene (Rupelian) limestone formation and is a small strip 250 m long, 60 m wide and spreading W-E. The site has not been described as a geological phenomenon and is not included in the Ministry of Environment and Water's list of natural sites and protected areas. This paper aims to briefly present the geological structure of the area, as well as to make a geoconservation characterisation of the geotope. According to the classification of geological phenomena, it belongs to the group of sites of aesthetic value (geomorphological class), and according to the original Bulgarian methodology for the assessment of geological phenomena, it is referred to the sites of local importance.

Key words: the *Delik Kaya* geotope, geoconservation, Eastern Rhodopes.

ГЕОТОП „ДЕЛИК КАЯ“ („ПРОДУПЧЕНАТА СКАЛА“) ПРИ С. СТОМАНЦИ, КЪРДЖАЛИЙСКА ОБЛАСТ Борис Вълчев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. На територията на Източните Родопи, в землището на с. Стоманци, Кърджалийско, в южния склон на Устренски рид, югоизточно разклонение на Жълти дял, е оформен малък ансамбъл от ерозионни и карстови форми, включващи скална пирамида („Делик кая“ или „Продупчената скала“), скален венец и пещера. Геотопът е оформен в рифовите варовици на олигоценската (рупелска) варовикова задруга и представлява неголяма ивица с дължина 250 m, ширина 60 m и посока на разпространение З-И. Обектът не е описван като геоложки феномен и не фигурира в списъка на природните забележителности и защитените местности на Министерството на околната среда и водите. Настоящата статия има за цел да представи накратко геоложкия строеж на района, както и да направи геоконсервационна характеристика на геотопа. Съгласно класификацията на геоложките феномени, той попада в групата на обектите с естетическа стойност (клас геоморфоложки), а според оригиналната българска методика за оценка на геоложки феномени, се отнася към обектите с локално значение.

Ключови думи: геотоп „Делик кая“ („Продупчената скала“), геоконсервация, Източни Родопи.

Въведение

Територията на Източните Родопи предоставя отлични условия за образуването и експонирането на геоложки феномени (геотопи) с висока естетическа, научна, образователна и изследователска стойност. В „Регистър и кадастър на геоложките феномени в Република България“ (Jelev, Sinnyovsky, 2003¹), първата финансирана от държавата инициатива за документиране и популяризиране на българското геолошко наследство, са включени с научни досиета емблематични за района геотопи като „Вкаменената сватба“ (с. Зимзелен), „Гъбата“, „Глухите камъни“ (с. Вълче поле), „Калето“ (с. Устрен), „Кован кая“ (с. Долно Черковище), „Лъвът“ и „Крокодила“ (с. Бенковски), както и някои по-слабо известни обекти. Преобладаващо, споменатите геотопи представляват обекти, възникнали в резултат от действието на екзогенните процеси и се отнасят към феномените с естетическа стойност. Наред с тях, тази територия разкрива още множество обекти, които по една или друга причина остават неизвестни както за геоложката общественост в България, така и за любителите на геотуризма, екотуризма, селския и винения туризъм.

В землището на с. Стоманци, Кърджалийско, в южния склон на Устренски рид, югоизточно разклонение на Жълти

дял, е оформен малък ансамбъл от ерозионни и карстови форми, включващ, скална пирамида (Делик кая или Продупчената скала), скален венец и пещера (фиг. 1, 2). Обектът не е описван като геоложки феномен и не фигурира в списъка на природните забележителности и защитените местности на Министерството на околната среда и водите.

Настоящата статия има за цел да представи накратко геоложкия строеж на района и геоконсервационната характеристика на геотопа.

Фиг. 1. Тектонска подялба на територията на България (по Dabovski and Zagorchev, 2009) с местоположението на изследвания район

¹ Jelev, V., Sinnyovsky, D. (Eds). 2003f. *Register and Cadastre of the Geological Phenomena of Republic of Bulgaria*. 188 files in 5 volumes. – Ministry of Energy of the Republic of Bulgaria, National Geological Fund, report XV-1232 (In Bulgarian, English, and Russian).

Фиг. 2. Топографска карта на част от Източните Родопи с местоположението на изследвания район (<https://kade.si/#otm=11/2812430.58/5084185.9/0>)

Данни за геоложкия строеж на района

Стратиграфия

Районът на геотопа е изграден от приабон–рупелската флишоидна задруга, както и от рупелски седиментни, вулканогенно-седиментни и вулканогенни единици (фиг. 3, 4).

Приабон–рупелският интервал включва флишоидната задруга (Yordanov et al., 2008), която е представена от пачката на дебелослоестите пясъчници. Тя съответства на горните нива на ритмичната пясъчничково-мергелна задруга (Kozhoukharov et al., 1995). Пачката е изградена от бели, сиви до кафяво-жълти полимиктови дебелопластови дребно- до среднозърнести пясъчници с отделни прослойки от варовити пясъчници, мергели и алевролити. Разполага се с постепенен литоложки преход над по-ниските нива на флишоидната задруга и се покрива също с литоложки преход от теригенно-варовиковата задруга. Дебелината ѝ надхвърля 300 m. Разкрива се в най-южните части на изследвания район при селата Янино и Дюлица.

Рупелският етаж включва седем вулканогенно-седиментни и вулканогенни единици.

Теригенно-варовикова задруга (Yordanov et al., 2008). Отговаря на пачката на киселите и среднокиселите туфи, туфити, туфозни пясъчници и туфозни рифови варовици от задругата на втория кисел вулканизъм (Kozhoukharov et al., 1989). Изградена е от сиво-бели до сиво-жълти плътни биостромни рифови варовици, проследяващи се от жълтеникави средно- до дебелопластови варовити пясъчници. Разполага се с постепенен литоложки преход над пачката на дебелослоестите пясъчници на флишоидната задруга, а се покрива с размивна граница от варовиковата или туфозната задруга. Дебелината варира от 50 до 150 m. Разкрива се като тясна ивица с посока запад-изток в южната част на изследвания район.

Пирокластично-варовикова задруга (Yordanov et al., 2008). На геоложката карта на България в М 1:100 000 (Kozhoukharov et al., 1995) скалите са отнесени към задругата на първия кисел или втория среднокисел вулканизъм. В рамките на изследвания район задругата е представена от *варовиковата пачка* (Yordanov et al., 2008). Тя е изградена от рифови до туфозни и глинести варовици, редуващи се с кисели туфи. В района на геотопа са представени единствено последните. Те са бели, фино- и грубопеллни до варовити. Дебелината им не надхвърля 30 m. Разкриват се като под формата на две тесни ивици с посока запад-изток в южната част на изследвания район.

Фиг. 3. Геоложка карта в М 1:50 000 (по Sarov et al., 2008b, с изменения) с местоположението на изследвания геотоп Рупел (1–10): 1 – Стомански вулкан (риолити и пирокластити), 2– 3 – туфозна задруга (2 – кисели туфи и ксенотуфи, 3 – туфити), 4 – варовикова задруга (рифови варовици), 5 – Звезделски вулкански комплекс (андезитобазалти и андезити), 6–8 – Джебелска свита (6 – пясъчници, 7 – кисели туфи, 8 – Загорски член: конгломерати), 9 – пирокластично-варовикова задруга (варовикова пачка: варовици и кисели туфи), 10 – теригенно-варовикова задруга (рифови варовици и варовити пясъчници), Приабон–Рупел (11): 11 – флишоидна задруга (пачка на дебелослоестите пясъчници: пясъчници с прослойки от мергели и алевролити), 12 – литостратиграфска граница, 13 – граница на екструзивна куполна структура, 14 – разлом с неустановен характер (а – установен, б – предполагаем), 15 – разсед (а – установен, б – предполагаем), 16 – възсед, 17 – слоестост, 18 – линия на геоложки разрез, 19 – местоположение на геотоп

Фиг. 4. Геоложки разрез на района на геотоп „Делик кая“ (по Sarov et al., 2008b, с изменения) Условните знаци са като на фигура 3

Джебелска свита (Yordanov et al., 2008). Изградена е от охрено-жълти, разнозърнести полимиктови и кварц-фелдшпатови средно- до дебелопластови пясъчници с хоризонтална или коса слоестост. В подчинено количество, като отделни прослойки или лещи, присъстват гравийни и дребночакълни конгломерати, глинести и органични варовици, алевролити, мергели, както и отделни пачки от кисели туфи и туфити. Свитата се разполага трансгресивно върху разнообразна подложка от палеогенски седиментни и вулканогенно-седиментни единици и се покрива съгласно от скалите на Звезделския комплекс. Дебелината ѝ в лектостратотиповия разрез северозападно от с. Янино е 89 m. Разкрива се на широки площи в източната и южната част на изследвания район.

В основата на свитата, между селата Янино и Дюлица, под формата на тясна ивица с посока запад-изток, се разкриват масивни валунно-блокови конгломерати до брекчконгломерати с пясъчлив и неравномерно разпределен матрикс, обединени в *Загорски член* (Sarov et al., 2008a). Дебелината му е 15 m. Късовете са от слюдени гранити, пегматити и кварц.

Звезделски вулкански комплекс (Yordanov et al., 2008). Отговаря, в редуциран обем, на Звезделския андезитобазалтов комплекс, въведен от Georgiev & Milovanov (2003). В рамките на изследвания район се разкриват две субвулкански тела от периферията на Звезделския вулкан с базичен до среднокисел състав, внедрени сред скалите на пирокластично-варовиковата и туфозната задруга. Изградени са главно от андезитобазалти и андезити.

Варовикова задруга (Yordanov et al., 2008). Съответства на пачката на органичните (рифови) варовици от задругата на третия кисел вулканизъм (Kozhoukharov et al., 1995). Изградена е от сиви до кремави неяснослоести плътни органични варовици, съдържащи многобройни останки от корали, бивалвии и гастроподи. Покрива с рязък литоложки контакт Джебелската свита. Покрива се съгласно от скалите на туфозната задруга. Дебелината на единицата достига 50 m. Разкрива се на широки площи в централната и северозападната част на изследвания район. Разкрива се под формата на тясна ивица в района на с. Стоманци.

Туфозна задруга (Yordanov et al., 2008). Изградена е главно от кисели туфи и ксенотуфи, като в горните нива се наблюдава пачка от среднокисели туфи, туфити и епикластити. Разполага се съгласно върху Джебелската свита и варовиковата задруга. Процепена е от субвулканско тяло на Звезделския комплекс и риолитите на Стоманския вулкан. Разкрива се на широки площи в централната и северозападната част на изследвания район (около Зли връх и с. Стоманци).

Стомански вулкан (Yordanov et al., 2008). Отнася се към Устренския вулкански подкомплекс. Известен е и като Стомански риолитов комплекс (Georgiev, 2012). Единицата включва риолити и пирокластити, които се разкриват в района на Зли връх, северозападно от с. Стоманци. Процепва скалите на Джебелската свита, вървовиковата и туфозната задруга.

Тектоника

Изследваният район попада в югоизточните предели на Моравско-Родопската зона (фиг. 1). Землището на с. Стоманци е разположено върху скали, изграждащи Източнородопското комплексно понижение, от което в района попадат фрагменти от Джебелското понижение, Стоманския и Звезделския вулкан, както и Бенковското понижение (фиг. 5). Геотоп „Делик кая“ („Продупчената скала“) е оформен в обхвата на Стоманския вулкан, процепващ югоизточното бедро на Момчилградската синклинала.

Фиг. 5. Тектонска схема на изследвания район (по Sarov et al., 2008b) с местоположението на геотоп „Делик кая“ ДП – Джебелско понижение, СВ – Стомански вулкан, ЗВ – Звезделски вулкан, БП – Бенковско понижение, МС – Момчилградска синклинала

Геоконсервационна характеристика на геотоп „Делик кая“ („Продупчената скала“)

Геотопът е оформен в рифовите варовици на олигоценската (рупелска) варовикова задруга и представлява неголяма ивица с дължина 250 m, ширина 60 m и посока на разпространение З-И, разкриваща се непосредствено на северозапад от махала Златовръх на с. Стоманци (фиг. 3, 4, 6). Представлява малък ансамбъл от ерозионни и карстови форми, включващи скална пирамида („Делик кая“ или „Продупчената скала“), скален венец и пещера. Оформянето на геотопа е литоложки и тектонски предопределено. Наблюдават се три системи ясно изразени пукнатини – две със субвертикално положение и с посока З-И и С-Ю, и една със

субгоризонтално положение. Те са предопределили протичането на карстовите процеси.

Скалният венец (табл. I, фиг. а–е) заема цялата дължина на ивицата. Височината му варира между 3 и 5 m, като в централната и източната си част (табл. I, фиг. д, е) той представлява относително гладка субвертикална стена. В основата на западната част на венца се наблюдава отворът на неголяма пещера (табл. II, фиг. а). Той е с овална форма и височина 2 m, като оформянето му е предопределено от окаряването по субвертикална пукнатина с посока С–Ю. В непосредствена близост е оформена и плитка ниша с височина 3 m (табл. II, фиг. б).

Скалната пирамида „Делик кая“ (табл. II, фиг. в–ж) е най-атрактивната част от геотопа. Оформена е в най-западната част на скалния венец, като нейните отвесни стени представляват повърхностите на пукнатини от двете субвертикални системи, а наблюдателната около пирамидата скална площадка е естествено оформена върху повърхността на субгоризонтална пукнатина (табл. II, фиг. д). Гледана от запад (табл. II, фиг. ж), пирамидата наподобява лице на филмов герой, поради което е наричана неофициално „Извънземното“.

Достъпът до „Делик кая“ е лесен – преминава се по асфалтов път, водещ от центъра на с. Стоманци към махала Златовръх. В непосредствена близост до скалния венец е оформен малък паркинг, от който по макадамова пътека след около 200 m се достига до него. В подножието на скалния венец е изградена каменна пътека (табл. I, фиг. з), непосредствено над него също има пътека, позволяваща цялостното му обхождане.

Фиг. 6. Сателитна снимка на землището на с. Стоманци с местоположението на геотоп „Делик кая“ (Google Earth Pro)

Съгласно класификацията на геоложките феномени, геотоп „Делик кая“ („Продупчената скала“) при с. Стоманци попада в групата на обектите с естетическа стойност (клас геоморфоложки), а според оригиналната българска методика за оценка на геоложки феномени (Sinnyovsky et al., 2002), той се отнася към обектите с локално значение.

Заклучение

Като геоложки образувания, ерозионните форми, развити в карбонатни комплекси привличат интереса на посетителите. Комбинацията от скален венец, пещера и каменна пирамида, наподобяваща лице на филмов герой,

придава допълнителна привлекателност на скалния ансамбъл.

Геотоп „Делик кая“ е лесно достъпен и за неговото популяризиране е достатъчно поставянето на няколко табла с геоложка информация, като по този начин, наред с идентичностното си значение като култов обект той би придобил и образователна стойност. Предвид отдалечеността на с. Стоманци от индустриални обекти, антропогенното въздействие върху геотопа е сведено до минимум.

Литература

- Dabovski, H., Zagorchev, I. (2009). Alpine tectonic subdivision of Bulgaria. – In: Zagorchev, I., H. Dabovski, T. Nikolov (Eds). *Geology of Bulgaria. Part II, Mesozoic Geology*. “Prof. Marin Drinov” Sofia, Publishing House, 30–37 (in Bulgarian with English abstract).
- Georgiev, V. (2012). Metalogeny of the Eastern Rhodopes. Sofia, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 261 p. (In Bulgarian, with English summary).
- Georgiev, V., Milovanov, P. (2003). Magmatic complexes in the Momchilgrad Depression (Eastern Rhodopes). – *Ann. Univ. Mining and Geol.*, 46, 1, 37–42.
<https://kade.si/#otm=11/2812430.58/5084185.9/0>.
- Kozhoukharov, D., Boyanov, I., Goranov, A., Yanev, Y., Shilyafova, Zh., Ruseva, M. (1989). *Geological Map of Bulgaria on Scale 1:100 000, Kardzhali Map Sheet*. Sofia, Committee of Geology, Enterprise for Geophysical Prospecting and Geological Mapping.
- Kozhoukharov, D., Boyanov, I., Goranov, A., Kozhoukharova, E., Shilyafova, Zh., Ruseva, M. (1995). *Explanatory Notes to the Geological Map of Bulgaria on Scale 1:100 000, Kardzhali Map Sheet*. Sofia, Committee of Geology and Mineral Resources, Geology and Geophysics Ltd., 87 p. (In Bulgarian with English abstract).
- Sarov, S., Yordanov, B., Georgiev, S., Valkov, V., Balkanska, E., Grozdev, V., Markov, N., Marinova, R. (2008a). *Explanatory Notes to the Geological Map of the Republic of Bulgaria at a Scale 1:50 000. K-35-87-V (Zlatograd) and K-35-99-A (Drangovo) Map Sheet*. Sofia, Ministry of Environment and Water, Bulgarian National Geological Survey, Uniscorp Ltd., 136 p.
- Sarov, S., Yordanov, B., Valkov, V., Georgiev, S., Kalinova, I., Kamburov, D., Raeva, E., Voynova, E., Ovcharova, M., Kuncheva, B., Grozdev, V., Balkanska, E., Moskovska, L., Dobrev, G. (2008b). *Geological Map of the Republic of Bulgaria at a Scale 1:50 000. K-35-87-G (Dzhebel) and K-35-99-B (Kirkovo) Map Sheet*. Sofia, Ministry of Environment and Water, Bulgarian National Geological Survey, Apis 50 Ltd.
- Sinnyovsky, D., Jelevev, V., Antonov, M., Juranov, S., Iliev, Z., Vangelov, D., Ajdanlijski, G., Petrov, P., Vasilev, H. (2002). A method for estimation of the geological phenomena. – *II Intern. Conf. SGEM, Varna*, 25–33.
- Yordanov, B., Sarov, S., Georgiev, S., Valkov, V., Balkanska, E., Grozdev, V., Marinova, R., Markov, N. (2008). *Explanatory Notes to the Geological Map of the Republic of Bulgaria at a Scale 1:50 000. K-35-87-G (Dzhebel) and K-35-99-B (Kirkovo) Map Sheets*. Sofia, Ministry of Environment and Water, Bulgarian National Geological Survey, Uniscorp Ltd., 132 p.

ТАБЛИЦА I

а – общ изглед на геотоп „Делик кая“, поглед от югозапад; **б** – поглед към скалния венец и част от махала Златовръх на с. Стоманци, поглед от запад; **в** – общ изглед на запазната част на геотопа, поглед от изток; **з** – скалният венец, изградената пътека (на преден план) и каменната пирамида „Делик кая“ („Продупчената скала“ – на заден план), поглед от югоизток; **д** – централната част на скалния венец, поглед от югоизток; **е** – източната част на скалния венец – поглед от юг

ТАБЛИЦА II

а – отвор на неголяма пещера, формиран в основата на скалния венец, който е предопределен от субвертикална пукнатина с посока север–юг; **б** – скална ниша с височина 3 m, предопределена тектонски от субвертикална пукнатина с посока север–юг; **в–ж** – скална пирамида „Делик кая“ („Продупчената скала“): **в** – поглед от югоизток, като в основата на пирамидата ясно се вижда скалната площадка, оформена върху субхоризонтална пукнатина, **г** – поглед от североизток, в основата на пирамидата се наблюдават отчетливо двете субвертикални пукнатини **д** – поглед от север, наблюдателната площадка около пирамидата е естествено оформена върху повърхността на субхоризонтална пукнатина, **е** – поглед от югозапад, в средата се наблюдава ясно изразена отворена субвертикална пукнатина с посока север–юг, **ж** – поглед от запад, на преден план се наблюдава субвертикална пукнатина с посока изток–запад